

СОВРЕМЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ ОБУЧЕНИЯ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ (на материале преподавания иностранного языка)

Малика Батировна Мухиддинова,

PhD, и.о.доцента

Тошкентский государственный педагогический

университет имени Низами,

Ташкент,

Республика Ўзбекистан

m.sonse@mail.ru

+998 97 770 56 83

В настоящее время в системе высшего образования происходят кардинальные изменения в целях перехода на модульное обучение. Для этого пересматриваются содержание, формы и методы обучения. Не исключением стало и обучение языку в негуманитарных вузах. Однако принцип учета индивидуальных особенностей следует учитывать в любых направлениях образования. Существуют два основных пути учета индивидуальных особенностей:

- индивидуальный подход (учебная работа проводится по единой программе со всеми при индивидуализации форм и методов работы с каждым);

- дифференциация (разделение студентов на однородные группы уровню знаний и работа с ними по разным программам).

Перечисленные выше дидактические принципы являются общепринятыми, они составляют основу традиционной системы обучения³³. Некоторые авторы выделяют

³³Хуторской А.В. Пять главных законов педагогики. [Электронный ресурс] // Вестник Института образования человека. – 2018. – №1. – С.3. <http://eidos-institute.ru/journal/2018/100/> . – В надзаг: Института образования человека, e-mail: vestnik@eidos-institute.ru

и другие принципы, выходящие за рамки дидактической традиции и соответствующие тенденциям развития современного образования. А.В.Хуторский утверждает, что классические дидактические принципы помогают в определении целевых установок обучения, а также могут служить руководством учителю в конкретных ситуациях обучения на уроках. В то же время общепринятые принципы не позволяют регламентировать целостный образовательный процесс в динамике развития образовательной деятельности студентов. Наиболее важным для преподавания иностранного (корейского) языка является принцип продуктивности обучения.

Организационно-методическим принципом является и принцип продуктивности и надежности обучения. Он исходит из достаточно очевидного положения о том, что если обучение не приводит к достижению целей образования, то в нем нет педагогической необходимости. Вот почему обучение должно быть, прежде всего, продуктивным, иметь образовательный, развивающий и воспитательный эффект. В свою очередь, это обязывает каждого учителя (преподавателя) заботиться о надежности обучения, т.е. о прочности, основательности и гарантированности достижений обучаемых.

Прочность обучения связана с созданием условий для надежного сохранения в памяти необходимых для будущей деятельности обучаемых знаний, овладения способами выполнения действий. Однако поскольку человеческая память не в состоянии удержать всю информацию, то педагог должен исходить из того, что учащимся следует запомнить прочно, а с чем достаточно только ознакомиться. Не требует прочного усвоения вспомогательный материал, используемый для решения более общих задач обучения. Не следует перегружать память конкретными датами, имеющими ситуативное значение.

Все эти принципы продиктованы личностно-ориентированным подходом как новой парадигмой образования. В реальном процессе обучения принципы выступают во взаимосвязи друг с другом. Нельзя как переоценивать, так и недооценивать тот или иной принцип, так как это ведет к снижению эффективности обучения. Только в

Google
Scholar

комплексе они обеспечивают успешное определение задач, выбор содержания, методов, средств, форм обучения и позволяют эффективно решать задачи современной школы.

Список литературы

1. Хуторской А.В. Пять главных законов педагогики. [Электронный ресурс] // Вестник Института образования человека. – 2018. – №1. – С.3. <http://eidos-institute.ru/journal/2018/100/> .
2. Брейгина М.Е. О контроле базового уровня обученности // иностр.яз. в школе. – 1991. №2.
3. Бойко В.П. Профессионально ориентированная методика формирования учебных умений у студентов первого курса факультета иностранных языков: Дис. ... канд. пед. наук. – Липецк, 1993.

"MOLIYAVIY BARQARORLIKNI TAHLIL QILISH USULLARI"

Abduvahobov Aliakbar

Toshkent Davlat Iqtisodiyot Universiteti 4-bosqich talabasi

Annotatsiya: Moliyaviy barqarorlikni tahlil qilish usullari haqida ushbu tezisda asosiy yondashuvlar ko‘rib chiqiladi. Makroiqtisodiy ko‘rsatkichlar, moliyaviy institutlar barqarorligi, moliyaviy ko‘rsatkichlar, xalqaro reytinglar va davlat qarzi tahlili orqali tizimning sog‘lomligi baholanadi. Ushbu usullar moliyaviy xavflarni aniqlash va boshqarishga xizmat qiladi hamda moliyaviy barqarorlikni ta‘minlash uchun zaruriy ilmiy asoslarni taqdim etadi.

Kalit so‘zlar: *moliyaviy barqarorlik, makroiqtisodiy ko'rsatkichlar, moliyaviy tahlil, moliyaviy institutlar, davlat qarzi, risklarni boshqarish, reyting agentliklari, iqtisodiy barqarorlik.*

Moliyaviy barqarorlik – bu mamlakat iqtisodiy tizimining samarali ishlashi va rivojlanishi uchun zaruriy omil bo‘lib, u moliya bozorlarining uzluksiz faoliyatini, bank tizimining barqarorligini, shuningdek, davlat byudjeti va tashqi qarzning boshqarilishi samaradorligini o‘z ichiga oladi. Bugungi kunda moliyaviy barqarorlik masalasi nafaqat rivojlanayotgan mamlakatlar, balki iqtisodiyoti rivojlangan davlatlar uchun ham muhim ahamiyatga ega. Moliyaviy inqirozlar va iqtisodiy o‘zgarishlar sharoitida ushbu barqarorlikni ta‘minlash uchun moliyaviy tahlil usullari va mexanizmlarini chuqur o‘rganish talab etiladi. Shu boisdan, moliyaviy barqarorlikni baholashda foydalaniladigan asosiy tahlil usullarini tahlil qilish va ularning samaradorligini aniqlash muhimdir.

Moliyaviy barqarorlikni baholashning ahamiyati

Moliyaviy barqarorlikni ta‘minlash mamlakatning umumiy iqtisodiy salomatligi bilan bog‘liq. Moliya tizimi barqaror bo‘lmagan hollarda, iqtisodiy inqirozlar va moliyaviy tangliklar sodir bo‘lishi mumkin. Shu sababli, moliyaviy barqarorlik darajasini o‘z vaqtida aniqlash va uni boshqarish iqtisodiy o‘shish uchun hal qiluvchi ahamiyatga ega.

Moliyaviy barqarorlikni tahlil qilish usullari

Kvantitativ tahlil usullari

Kvantitativ usullar moliyaviy tizimning barqarorligini o‘lchash va bashorat qilish uchun statistik ma‘lumotlar va matematik modellar asosida amalga oshiriladi. Ushbu usullar moliyaviy muammolar va xavflarni aniqlashda samarali bo‘lib, ular orasida quyidagilar alohida ahamiyatga ega:

Moliyaviy ko‘rsatkichlar tahlili – Bank tizimi va moliyaviy institutlarning sog‘lomligini baholash uchun kapital yaroqliligi, likvidlilik va foydalilik kabi asosiy ko‘rsatkichlarni tahlil qilish.

Stress-testlar – Turli xavf stsenariylari asosida moliyaviy institutlarning barqarorligini sinab ko‘rish. Bu usul inqiroz sharoitlarida moliyaviy tizimning chidamliligini baholashga yordam beradi.

Kvalitativ tahlil usullari

Kvalitativ usullar moliyaviy barqarorlikka ta‘sir qiluvchi omillarni sifat jihatidan baholashni o‘z ichiga oladi. Bu usullar orqali davlat moliyasining boshqarilishi, moliyaviy siyosatning izchilligi va iqtisodiy muhit barqarorligi o‘rganiladi.

Moliyaviy siyosat tahlili – Hukumat tomonidan qabul qilingan moliyaviy qarorlar, xususan byudjet taqchilligi, davlat qarzi va moliyaviy tartibga solish choralari moliyaviy barqarorlikka qanday ta‘sir ko‘rsatishini baholash.

Xavf omillarini baholash – Xalqaro moliya bozorlaridagi o‘zgarishlar, siyosiy beqarorlik va tabiiy ofatlar kabi tashqi omillarning milliy moliyaviy tizimga ta‘siri tahlil qilinadi.

Moliyaviy barqarorlikni ta‘minlashning muhim omillari

Moliya siyosati va nazorat

Moliyaviy barqarorlikni ta‘minlash uchun hukumat va markaziy bankning moslashtirilgan siyosatlari muhim ahamiyatga ega. Hukumatning makroiqtisodiy siyosatlari va moliyaviy nazorat institutlari o‘z vaqtida va to‘g‘ri choralar ko‘rsa, iqtisodiy inqirozlarning oldini olish mumkin. Bank tizimi barqarorligi

Mamlakat bank tizimi moliyaviy barqarorlikning tayanchi hisoblanadi. Banklar o‘z vaqtida qarzlarni qaytarish, likvidlikni saqlash va kredit risklarini boshqarishda samarali bo‘lishlari kerak. Ushbu omillar moliyaviy inqirozlarning oldini olishda muhim o‘rin tutadi.

Xalqaro moliyaviy integratsiya

Xalqaro moliyaviy integratsiya va global moliyaviy bozorlar bilan o‘zaro bog‘liqlik moliyaviy barqarorlikka ta‘sir qiluvchi omil bo‘lib, valyuta kurslarining o‘zgarishi, tashqi qarzarlar va savdo balansining dinamikasi tahlil qilinadi.

Moliyaviy barqarorlikni tahlil qilish natijalari va xulosalar

Moliyaviy barqarorlikni tahlil qilishda qo‘llanilgan usullar milliy iqtisodiyotga qanchalik samarali ta‘sir ko‘rsatishi, mavjud xavflarni aniqlash va ularni bartaraf etish bo‘yicha strategiyalarni ishlab chiqishga yordam beradi. Tahlil natijalari asosida davlat siyosatini

optimallashtirish va moliyaviy institutlarning samaradorligini oshirish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqiladi.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, moliyaviy barqarorlikni tahlil qilish nafaqat alohida tashkilotlar uchun, balki umuman iqtisodiyotning moliyaviy tizimi barqarorligini ta'minlashda ham katta ahamiyatga ega. Ushbu tahlillar orqali tashkilotlar moliyaviy xavflarni boshqarish, barqaror rivojlanish strategiyalarini ishlab chiqish va umumiy iqtisodiy barqarorlikka hissa qo'shish imkoniga ega bo'ladilar.

Moliyaviy barqarorlik mamlakat iqtisodiyotining barqaror o'sishini ta'minlash uchun hal qiluvchi omildir. Tahlil qilish usullari – bu moliyaviy tizimdagi muammolar va xavflarni o'z vaqtida aniqlash va ular uchun zaruriy choralarni ko'rishda muhim ahamiyatga ega. Kvantitativ va kvalitatif tahlil usullari moliyaviy barqarorlikni baholashning asosiy instrumentlari hisoblanib, ular orqali moliyaviy institutlar, bank tizimi va davlat siyosati tahlil qilinadi. Ushbu tahlil natijalari moliyaviy risklarni boshqarish, iqtisodiy inqirozlarning oldini olish va moliyaviy barqarorlikni ta'minlash uchun samarali qarorlar qabul qilishda asos bo'lib xizmat qiladi. Shu bois, moliyaviy barqarorlikni muntazam kuzatib borish va tahlil qilish kelgusidagi iqtisodiy muvaffaqiyatning kafolatidir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ibragimov, M. (2015). *"Moliyaviy barqarorlik va uning tahlili"*. Toshkent: O'zbekiston iqtisodiyot universiteti nashriyoti.

2. Karimov, A. (2019). *"Moliyaviy risklar va ularni boshqarish"*. Tashkent: *Ekonomika va moliya nashriyoti*.

3. Murtazaev, B. (2020). *"Tashkilotning moliyaviy barqarorligini tahlil qilish: metodologiya va amaliyot"*. Toshkent: O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki.

4. Shukurov, R. (2018). *"Moliyaviy ko'rsatkichlar va ularning tahlili"*. Toshkent: *Adabiyotlar nashriyoti*.

5. Harris, R. (2017). *"Financial Stability and Risk Analysis: A Global Perspective"*. Cambridge University Press.

6. Dullien, S., & Faber, G. (2016). *"Financial Stability and the Role of Central Banks"*. Springer.

7. IMF (2020). *"Financial Stability Report: Analysis and Monitoring of Financial Stability"*. International Monetary Fund.

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA AHOLI BANDLIGINI TA'MINLASH VA DAROMADLARINI OSHIRISHDAGI MAVJUD MUAMMOLAR VA ULARNING YECHIMI

Qadamboyev Imomaddin Habibullo o'g'li
Toshkent Davlat Iqtisodiyot Universiteti 4-bosqish talabasi
E-mail: imomaddinqadamboyev@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada mamlakatimizda aholi bandligining ko'rsatkichlari va daromadlarini oshirish to'g'risida ma'lumotlar keltirilgan, shuningdek, ushbu sohadagi bir qator muammolarga yechimlar taklif qilingan.

Kalit so'zlar: aholi bandligi, o'zini o'zi band qilish, imtiyozli kredit, ishsizlik, strategiya.

Bugungi kunda mamlakatimizda aholi bandligini ta'minlashga, ularning daromadlarini oshirishga qaratilgan bir qator islohotlar amalga oshirilmoqda. Bo'sh va ishsiz aholini doimiy ish bilan ta'minlash maqsadida bo'sh ish o'rinlari yaratish chora tadbirlari amalga oshirilmoqda.

Hech kimga sir emaski bizning xalqimiz boshqa millatlar aholisiga qaraganda ancha mehnatkash va ishchandır. Biroq, shunga qaramasdan rivojlangan davlatlarda ham asosiy muammolardan biri bo'lmish ishsizlik darajasi hali ham mavjud. Shuning uchun aholi bandligini ta'minlashga qaratilgan chora tadbirlarni chuqur o'ylab, aholi daromadlarini oshirishga qaratilgan masalalarni mulohaza yuritib ishlash chiqish lozim hisoblanadi. Ayni shu masalada Prezident Shavkat Mirziyoyev raisligida 2022-yil 15-dekabrda videoselektor yig'ilishi o'tkazildi³⁴. Yig'ilishda aholini doimiy daromadli mehnat bilan band qilish masalalari muhokama qilindi. Dastlab ko'rsatkichlar va statistik ma'lumotlar e'tirof etilgan bo'lsa, keyin sohadagi bir qator kamchiliklar ham ko'rib chiqildi. Xususan, 2022-yil doimiy bandlar soni Kitob, Koson, Mirzaobod, Narpay, Nishon, Furqat tumanlarida kamaygan. Xususiy sektorda faoliyat ko'rsatayotgan 232 mingta korxonada ishchilar soni bor-yo'g'i 1 nafarni tashkil qildi. Sanoat ishlab chiqarish hajmi 15 ta tumanda pasaygan. Aholiga tarqatish uchun belgilangan 100 ming gektar yerning 4 ming gektarida ekin ekilmagan. Shulardan kelib chiqib Prezident hikimlarga qator topshiriqlar berib, to'rtta asosiy yo'nalish sanab o'tildi:

Birinchi yo'nalish – paxta va g'alladan bo'shagan 100 ming gektarni aholiga bo'lib berish. Bu orqali 600 ming aholini doimiy ish va 900 ming kishini mavsumiy daromad bilan ta'minlash mumkin.

³⁴ <https://president.uz/oz/lists/view/5769> - O'zbekiston Respublikasi Prezidentining rasmiy veb-sayti

Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini saqlash, saralash va qayta ishlash bo'yicha 600 dan ziyod loyiha amalga oshiriladi. Xalqaro moliya tashkilotlaridan jalb qilinadigan 400 million dollar ham ko'proq ish o'rni yaratadigan loyihalarga yo'naltiriladi.

Pilla yetishtiruvchilarning manfaatdorligini oshirish maqsadida bu soha ham erkinlashtiriladi. Endi pilla aholidan jahon birjalaridan kam bo'lmagan narxda xarid qilinadi. Bu kamida 500 ming aholini band qilib, daromadini 2-3 baravar oshirish imkonini beradi.

Ikkinchi yo'nalish – tadbirkorlikni rivojlantirish. Buning uchun ishsizlik ko'p bo'lgan mingta mahalla uchun mikro-markazlar tashkil etiladi. Hududlardagi 255 ta markaziy va 274 ta mahallalararo ko'chalar savdo-xizmat ko'chalariga aylantiriladi. Avtomobil yo'llari bo'yida 3 mingdan ortiq yer maydonlarini auksionga chiqarish ham servis sohasida yangi ish o'rinlari uchun katta imkoniyat bo'ladi.

Shu bois tadbirkorlik uchun bo'sh yerlar va obyektlarni savdoga chiqarish bo'yicha topshiriq berildi.

Uchinchi yo'nalishda sanoat sohasidagi imkoniyatlar ko'rsatib o'tildi. Xususan, 8 milliard dollarlik 300 ta yirik loyiha, sanoat zonalarida 16 trillion so'mlik 1 ming 300 ta loyiha natijasida yuqori daromadli ish o'rinlari paydo bo'ladi. 536 ta noruda kon auksion orqali sotilib, qurilish materiallari sohasida yangi korxonalar ishga tushiriladi.

Umuman, investitsiya loyihalari va mahalliy sanoatda jami 320 ming doimiy ish o'rni yaratish mumkinligi ta'kidlandi.

To'rtinchi yo'nalish – qurilish sohasi. Kelgusi yili barcha loyihalar doirasida 90 ming xonadonli uy-joylar barpo etilishi mo'ljallangan. Prezident qurilish sohasida ishga qabul qilish bo'yicha mehnat shartnomalarini soddalashtirish zarurligini aytdi. Bu norasmiy sektordagi ishchilarning qonuniy faoliyatga o'tishiga yo'l ochadi.

Bundan tashqari aholi bandligini qo'llab quvvatlash va tadbirkorlikka jalb etish maqsadida imtiyozli kreditlar, O'zbekiston Respublikasi Bandlikka ko'maklashish davlat jamg'armasining mablag'lari hisobidan subsidiyalar ajratilmoqda. Xususan, o'zini o'zi band qilganlarga 100 mln so'mgacha kafolatsiz imtiyozli kredit olishlari mumkin. Shuningdek, oilaviy tadbirkorlik bilan shug'ullanuvchilar uchun oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish dasturi resurs mablag'lari hisobidan ajratiladigan yillik 15%, 33 mln so'mgacha kredit olishlari mumkin.

Yurtimizda ishsizlikni kamaytirishga yo'naltirilgan chora tadbirlar samarali ishlab chiqilgan bo'lsada, sohada hali hamon mavjud muammolar kamaymayapti. Buning ortida mas'ul shaxslarning e'tiborsizligi va mas'uliyatsizligi sabab qilib keltirish noto'g'ri hisoblanadi. Strategiya to'g'ri tanlangan, lekin ijrosiga boshqa tomondan yondashish kerak. Ishsiz aholiga qancha ko'p imtiyozli kredit va subsidiya berilgani bilan ulardan qanday foydalanish, qaysi sohaga investitsiya kiritishni bilmasa ularning hech qanday foydasi yo'q. Shuning uchun, "och odamga baliq bergandan, uni tutishni o'rgatish kerak". Ya'ni, bizga 2

xil, uzoq va qisqa muddatga mo'ljallangan strategiya kerak deb o'ylayman. Qisqa muddatli strategiyada yurtimizda mavjud bo'sh ish o'rinlarini malakali kadrlar bilan to'ldirish. Yurtimizda so'ngi yillarda oliy ta'lim muassasalarida bitirib chiqayotgan talabalarning hammasi ham ish bilan ta'minlanmagan. Ko'pchiligi xususiy sektorda band bo'lsa, qaysidir qismi budjet tashkilotlarida o'z o'rnini topyapti. Shunday bo'lsada, bir qator tashkilotlarda bo'sh ish o'rinlari bo'sh qolmoqda. Bularni to'ldirish uchun ushbu sohada tahsil olgan shaxslarni yollab tashkilotni o'zida ish o'rgatib olib qolish kerak deb o'ylayman. Yana shunday omil borki, buni hisobga olmaslikni ilojisi yo'q, ya'ni o'rtahol aholini hammasi ham o'qigan emas, ma'lum qismi hujjatlarni tushunishi va moliyaviy savodxonligi nisbatan kamroq. Bunday aholi qatlamiga maxsus dasturlar orqali mablag' ajratib, dehqonchilik, chorvachilik, parrandachilik kabi faoliyat turlarini o'rgatib yer va mablag' ajratish maqsadga muvofiqroq bo'ladi.

Uzoq muddatli strategiyaga to'xtalsak, kelgusi 15-20 yilda aholini doimiy bandligini va ishsizlikni oldini olish uchun maqsad va vazifalar ishlab chiqilishi lozim. Buning uchun inson qaysi sohaga qiziqishini yoshlikdan, ya'ni maktab davridan aniqlashtirishi lozim. Chet el tajribalariga tayangan holda milliy model ishlab chiqib zamonaviy uskunalar bilan jihozlangan kasb-hunar maktablari tashkil etilishi lozim. Bunga albbatta malakali mutaxassislar jalb etilib yosh avlodga o'z qiziqishidan kelib chiqqan holda biron bir kasb yoki hunar o'rgatiladi. Bunday maktablar hozir ham mavjud, lekin soni ancha kam. Har bir tuman markazida 5 ta, har bir qishloqda 2 tadan, bitta tumanda jami eng kamida 20 ta kasb hunar maktabi tashkil etilsa va malakali, tajribali mutaxassislar jalb etilsa kelgusida yuqoridagi muammolarni yechishga katta qadam tashlagan bo'lamiz.

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, ishsizlik va bandlik muammosi nafaqat O'zbekistonda balki dunyoning rivojlangan mamlakatlarida ham dolzarb muammoga aylangan. Baxtga qarshi, sun'iy intellekt kundan kunga rivojlanib borayotgan bu zamonda qator kasblar o'rnini robotlar va mashinalar egallamoqda. Bu esa inson omili kamayib ishsizlik darajasini ortishiga sabab bo'ladi. Shuning uchun, bu muammoni hal etish uchun hozirdan amaliy ishlar olib borilishi kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar.

- President.uz – O'zbekiston Respublikasi Prezidenti rasmiy veb-sayti
O'zbekiston Respublikasi Qonuni 20.10.2020 yildagi O'RQ-642 son
iqtisodiyot.tsue.uz - Toshkent Davlat Iqtisodiyot Universitetining "Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar" ilmiy elektron jurnali
lex.uz – O'zbekiston Respublikasi qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi

RAQAMLI IQTISODIYOT TUSHUNCHASI, AFZALLIKLARI VA AMALIY AHAMIYATI

*MMT-93 guruh talabasi
Yaxshiboyeva Malika*

Annotatsiya: ushbu tezisda raqamli iqtisodiyotning amaliy ahamiyati va jihatlari, va birinchi navbatda insonlarning turmush darajasini sezilarli darajada oshira olishi va bu uning asosiy foydasi ekanligi yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: raqamli iqtisodiyot, raqamli texnologiyalar, taraqqiyot, tizim, internet iqtisodiyoti, CRM, Fidbek, budget taqsimoti.

Hozirgi kunda raqamli iqtisodiyot tushunchasi bir qator mamlakatlarning iqtisodiy nazariyasi va amaliyotida paydo bo'ldi. Bu raqamli texnologiyalarning jadal rivojlanishi, axborot sohasida inqilob va iqtisodiyotning globallasuv jarayonlarini tezlashtirish bilan ajralib turdi. Ulardan foydalanish samaradorligi ortib borayotgan bilimga aylantirildi va ijtimoiy-iqtisodiy aloqalar tobora kengayib bormoqda.

Mamlakatimiz Prezidenti Shavkat Mirziyoev ta'kidlaganidek, "Taraqqiyotga erishish uchun raqamli bilimlar va zamonaviy axborot texnologiyalarini egallashimiz zarur va shart. Bu bizga yuksalishning eng qisqa yo'lidan borish imkoniyatini beradi".¹

Raqamli iqtisodiyot – raqamli texnologiyalarga asoslangan elektron biznes va elektron tijorat bilan chambarchas bog'liq iqtisodiy faoliyat, hamda shu faoliyat natijasida ishlab chiqariladigan va sotiladigan raqamli tovarlar, xizmatlar yig'indisidir. Ba'zida u internet iqtisodiyoti, yangi iqtisodiyot yoki veb-iqtisodiyot degan terminlar bilan ham ifodalanadi.

Birinchi marta 1995 yilda amerikalik dasturchi Nikolas Negroponte "raqamli iqtisodiyot" terminini amaliyotga kiritgan bo'lsa, hozirda bu istilohni butun dunyodagi siyosatchilar, iqtisodchilar, jurnalistlar, tadbirkorlar – deyarli barcha qo'llamoqda.²

Shuningdek raqamli iqtisodiyot – bu noldan boshlab yaratilishi lozim bo‘lgan qandaydir boshqacha iqtisodiyot emas. Bu yangi texnologiyalar, platformalar va biznes modellari yaratish, ularni kundalik hayotga joriy etish orqali mavjud iqtisodiyotni yangicha tizimga ko‘chirish deganidir. Bu tizimning asosiy belgilari quyidagilardan iborat:

- yuqori darajada avtomatlashtirilganlik;
- elektron hujjat almashinuvi;
- buxgalterlik va boshqaruv tizimlarining elektron integratsiyalashuvi;
- ma’lumotlar elektron bazalari;
- CRM (mijozlar bilan o‘zaro munosabat tizimi) mavjudligi;
- korporativ tarmoqlar.

Qulayliklari esa:

1. To‘lovlar uchun xarajatlar kamayadi (masalan, bankka borish uchun yo‘lkira va boshqa resurslar tejaladi).
2. Tovarlar va xizmatlar haqida ko‘proq va tezroq ma’lumot olinadi.
3. Raqamli dunyodagi tovar va xizmatlarning jahon bozoriga chiqish imkoniyatlari katta.
4. Fidbek (iste’molchi fikri)ni tez olish hisobiga tovar va xizmatlar jadal takomillashtiriladi.
5. Tezroq, sifatliroq, qulayroq.

Raqamli iqtisodiyotining amaliy ahamiyati va jihatlari, bu birinchi navbatda, insonlarning turmush darajasini sezilarli darajada oshiradi, bu uning asosiy foydasidir.

Ikkinchidan, raqamli iqtisodiyot korrupsiya va “qora iqtisodiyot”ning asosiy kushandasidir. Chunki, raqamlar hamma narsani muhrlaydi, xotirada saqlaydi, kerak paytda ma’lumotlarni tez taqdim etadi. Bunday sharoitda biron ma’lumotni yashirish, yashirin bitimlar tuzish, u yoki bu faoliyat haqida to‘liq axborot bermaslikning iloji yo‘q, kompyuter hammasini namoyon qilib qo‘yadi. Ma’lumotlar ko‘pligi va tizimliliigi yolg‘on va qing‘ir ishlarga yo‘l bermaydi, chunki tizimni aldash imkonsiz. Natijada “iflos pullarni” yuvish,

mablag'larni o'g'irlash, samarasiz va maqsadsiz sarflash, oshirib yoki yashirib ko'rsatish imkoni qolmaydi. Bu esa iqtisodiyotga legal mablag'lar oqimini oshiradi, soliqlar o'z vaqtida va to'g'ri to'lanadi, budget taqsimoti ochiq bo'ladi, ijtimoiy sohaga yo'naltirilgan mablag'lar o'g'irlanmaydi, maktablar, kasalxonalar, yo'llarga ajratilgan pullar to'liq yetib boradi va hokazo.

Uchinchidan, davlatning raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish yo'lini tanlaganligi axborot texnologiyalari sohasida va umuman, elektron hujjatlar aylanmasi sohasida yangi yo'nalishlar ochib beradi. "Raqamli texnologiyalar" tomon burilishga butun jahon internet tarmog'i va sifatli aloqaning rivojlanishi sababchi bo'ldi. Ta'kidlash joizki, bugungi kunda bu tizimdan foydalanuvchilar oziqovqat, turli parfyumeriya va zamonaviy kiyim-kechak mahsulotlariga buyurtma berish uchun Telegram botlaridan faol foydalanmoqdalar. Shuningdek, turli internet do'konlar, elektron to'lov tizimlari ham faol rivojlanib bormoqda. Demak, fuqarolarimiz elektron bitimlarni amalga oshirishga ishonaptilar. Faqat hozirgi kungacha foydalanuvchilar katta xarajatlar talab qilmaydigan kichik bitimlarni amalga oshirmoqdalar, o'rtacha xarid hajmini oshirishga esa unchalik tayyor emaslar. Endigi masala o'rtacha va yirik iqtisodiy bitimlar va moliyaviy operatsiyalarni raqamli texnologiyalar orqali amalga oshirishni rivojlantirishdan iborat.

Xulosa qilib aytganda, "raqamli" atamasi barcha sohalarda axborot texnologiyalaridan faol foydalanishni anglatadi. Agar oddiy iqtisodiyotda moddiy buyumlar asosiy resurs hisoblansa, raqamli iqtisodiyotda bu qayta ishlanadigan hamda uzatiladigan axborot – ma'lumotlar bo'ladi. Ularning tahlilidan so'ng esa to'g'ri boshqarish bo'yicha yechim ishlab chiqiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoevning 2020 yil 24 yanvarda Oliy Majlisga yo'llagan Murojaatnomasi.
2. Kelly K. New Rules for the New Economy: 10 radical strategies for a connected world / K. Kelly. – New York: Viking, 1998.